

Manual Pedagógico

Comunicação Dialógica e o Loop Dialógico no Contexto da Comunicação Empresarial para Cenários Digitais

Índice

1. Apresentação do manual	3
2. Comunicação dialógica e loop dialógico em websites	6
3. Contributos - Exemplo de trabalhos sobre estudo da comunicação Dialógica.....	10
4. Propostas de atividades pedagógicas.....	21
5. Conclusão	27
6. Bibliografia de apoio.....	29

1. Apresentação do manual

A comunicação organizacional assume, no contexto contemporâneo, um papel central na forma como as organizações constroem a sua identidade, gerem a sua reputação e desenvolvem relações com os seus diversos públicos. Num cenário marcado pela digitalização crescente, os canais online deixaram de ser apenas complementares para se tornarem espaços privilegiados de contacto, interação e participação. Entre estes canais, os websites institucionais ocupam uma posição de destaque, funcionando muitas vezes como o primeiro ponto de contacto entre a organização e os seus públicos e como eixo estruturante de toda a presença digital.

Neste enquadramento, torna-se particularmente relevante refletir sobre a forma como as organizações comunicam no ambiente digital: limitam-se a difundir informação ou procuram construir relações baseadas em diálogo e escuta ativa? A Teoria da Comunicação Dialógica, proposta por Kent e Taylor (1998, 2002), oferece uma resposta a esta questão ao defender que a comunicação organizacional deve ser orientada para a construção de relações e não apenas para a transmissão de mensagens. Um dos conceitos centrais desta teoria é o princípio do loop dialógico, que remete para a existência de mecanismos de feedback e resposta entre organizações e públicos, permitindo que as mensagens, dúvidas, sugestões e críticas dos utilizadores sejam efetivamente acolhidas e integradas na comunicação e nas práticas organizacionais.

O presente manual pedagógico foi elaborado a partir de um enquadramento teórico assente na comunicação dialógica, com foco no princípio do loop dialógico, articulado com estudos sobre motivações turísticas na escolha de destinos. Esta articulação permite compreender, em simultâneo, como os websites institucionais podem promover relações dialógicas e como as motivações e expectativas dos públicos – neste caso, dos turistas – influenciam a

forma como estes procuram informação, avaliam destinos e interagem com as organizações.

O objetivo central deste manual é apoiar estudantes do ensino superior, particularmente nas áreas de Comunicação, Marketing e afins, na planificação de aulas teóricas e práticas, bem como no desenvolvimento de projetos e atividades aplicadas com estudantes. Pretende-se disponibilizar um conjunto estruturado de conteúdos e propostas pedagógicas que facilitem a compreensão dos conceitos, a análise crítica de casos reais e a experimentação de metodologias de investigação e de intervenção em comunicação digital.

O manual inicia-se com a apresentação do conceito de comunicação dialógica e do loop dialógico, clarificando os seus fundamentos teóricos e a sua importância na comunicação organizacional em contexto digital. Em seguida, são apresentados casos práticos de aplicação do princípio do loop dialógico em websites institucionais, permitindo aos estudantes observar, de forma concreta, como estes indicadores se materializam (ou não) em diferentes setores. Com base neste enquadramento, o manual propõe depois um conjunto diversificado de atividades e exercícios, desenhados para serem trabalhados em aula ou em contextos de projeto, que convidam os estudantes a analisar websites, identificar indicadores de diálogo, refletir sobre motivações dos públicos e elaborar propostas de melhoria da comunicação digital.

Este manual dirige-se, assim, a estudantes que pretendam aprofundar a compreensão da comunicação dialógica em ambiente digital e desenvolver competências para analisar, planear e avaliar a presença online de organizações. Ao combinar fundamentação teórica, exemplos empíricos e atividades práticas, procura contribuir para uma formação mais crítica, reflexiva e orientada para a construção de relações sólidas entre organizações e públicos no universo digital.

1.1. Público-alvo e pré-requisitos

O manual pedagógico destina-se a estudantes do ensino superior em Comunicação e áreas afins, nomeadamente Turismo, Marketing, Relações-Públicas, Ciências Sociais e outros domínios em que a comunicação organizacional e digital assumam relevância.

Espera-se que os estudantes:

- Possuam noções básicas sobre o ambiente digital, incluindo o funcionamento geral de websites e plataformas online;
- Tenham conhecimentos introdutórios de comunicação organizacional e de comunicação;
- Revelem competências de utilização de ferramentas digitais, tais como navegação em websites, uso de motores de busca, participação em plataformas online e utilização de aplicações comuns de produtividade.

Estes pré-requisitos permitem uma exploração mais aprofundada dos conceitos de comunicação dialógica e loop dialógico, bem como uma participação ativa nas atividades práticas propostas ao longo do manual.

1.2. Objetivos de aprendizagem

Após a utilização deste manual, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Explicar de forma clara e objetiva os princípios fundamentais da comunicação dialógica propostos por Kent & Taylor (1998, 2002), com especial enfoque no princípio do loop dialógico aplicado a websites institucionais.
- Identificar indicadores de comunicação dialógica em websites de organizações de diferentes setores, reconhecendo a presença ou ausência de mecanismos de feedback, participação e interação.
- Aplicar os conceitos teóricos a casos reais, desenvolvendo análises críticas da comunicação digital de organizações e elaborando propostas de melhoria que reforcem o caráter dialógico e relacional da sua presença online.

2. Comunicação dialógica e loop dialógico em websites

A teoria da comunicação dialógica de Kent e Taylor (1998, 2002) propõe que a comunicação organizacional deve ser orientada para a construção de relações, e não apenas para a transmissão de mensagens. Os autores destacam princípios como mutualidade, proximidade, empatia, risco e compromisso, salientando que uma relação dialógica exige abertura à participação e à escuta dos públicos. A teoria da comunicação dialógica aplicada ao contexto digital tem como referência central os trabalhos de Kent e Taylor (1998, 2002), que propõem uma mudança de paradigma na forma como as organizações concebem a comunicação com os seus públicos. Em vez de uma lógica predominantemente transmissiva e unidirecional, orientada para a difusão de mensagens institucionais, a comunicação dialógica assenta na construção de relações, baseadas em princípios de mutualidade, proximidade, empatia, risco e compromisso (Kent & Taylor, 1998). Nesta perspetiva, a comunicação não é apenas um meio para alcançar objetivos imediatos (por exemplo, vender um produto ou promover um destino), mas um processo contínuo de interação e co-construção de significado entre organização e públicos.

Importa referir de que o conceito de diálogo, tal como proposto por Kent e Taylor (2002), implica reconhecer o outro como parceiro na relação comunicacional e não apenas como recetor passivo. Assim, a comunicação dialógica supõe abertura à participação, escuta ativa, disposição para adaptar respostas e aceitar algum grau de imprevisibilidade. O diálogo, neste sentido, envolve uma dimensão ética – assente no respeito e na responsabilidade – e uma dimensão pragmática – uma vez que relações mais fortes tendem a gerar maior confiança, lealdade e envolvimento por parte dos públicos (Kent & Taylor, 2002). A transposição destes princípios para o ambiente digital, em particular para os websites, é aprofundada por diversos estudos que analisam a forma como organizações de diferentes setores utilizam a internet para construir relações com os seus públicos. Taylor,

Kent e White (2001), por exemplo, mostram como organizações ativistas podem recorrer aos websites para promover envolvimento e mobilização, desde que disponibilizem funcionalidades que permitam feedback e participação. De forma semelhante, Reber e Kim (2006) analisam as "online press rooms" de grupos ativistas, evidenciando que a mera disponibilização de informação não garante uma comunicação dialógica se não forem criados mecanismos de interação efetiva com os media e outros stakeholders. Também McAllister-Spooner (2010) e McAllister-Spooner e Kent (2009) demonstram, em estudos sobre instituições de ensino superior, que muitos websites cumprem adequadamente a função informativa, mas exploram pouco o potencial de diálogo, mantendo uma lógica essencialmente institucional e pouco participativa. Ingenhoff e Koelling (2009), ao estudarem organizações sem fins lucrativos, reforçam esta ideia, sublinhando que os websites podem ser instrumentos poderosos para construir relações com doadores e outros públicos, mas que tal requer a presença de canais de feedback, transparência informativa e espaços de interação. Em todos estes exemplos, os autores convergem na conclusão de que o ambiente digital oferece condições técnicas para o diálogo, mas a sua concretização depende das escolhas estratégicas e da cultura comunicacional das organizações.

No ambiente digital, esta perspetiva ganha relevância na análise de websites e plataformas online. Vários estudos (Taylor, Kent & White, 2001; Reber & Kim, 2006; McAllister-Spooner, 2010; McAllister-Spooner & Kent, 2009; Ingenhoff & Koelling, 2009) demonstram que, apesar do potencial da internet para o diálogo, muitas organizações utilizam os seus websites de forma predominantemente informativa, com pouca abertura à interação efetiva.

Nesta linha de pensamento, o princípio do loop dialógico, definido por Kent e Taylor (1998), assume uma posição central neste quadro. O loop dialógico refere-se à existência de um circuito de feedback em que o público pode enviar comentários, perguntas ou sugestões e a organização responde, atualizando conteúdos, ajustando práticas ou tornando visíveis as respostas. Em termos práticos, este princípio é traduzido em indicadores como formulários de contacto, chats, espaços de comentários, questionários online, votações,

secções de FAQ alimentadas por dúvidas reais, partilha de experiências dos utilizadores e funcionalidades de interação comunitária. A literatura sobre avaliação de websites (Karkin & Janssen, 2014; Feeney & Brown, 2017; Fietkiewicz, Mainka & Stock, 2017) reforça a importância de olhar para os websites não apenas como vitrinas informativas, mas como plataformas de geração de valor público ou relacional. Em setores como turismo, hotelaria, restauração de excelência e comunicação empresarial, isto significa que o website deve ser concebido como um verdadeiro espaço de interação com turistas, clientes, parceiros e cidadãos. É neste contexto que se destaca o conceito de princípio do loop dialógico (dialogic loop), um dos elementos fundamentais da proposta teórica de Kent e Taylor (1998). O loop dialógico corresponde, de forma simplificada, à existência de um circuito de feedback entre organização e públicos: os utilizadores devem ter a possibilidade de enviar perguntas, comentários, sugestões ou críticas, e a organização deve estar preparada para responder, fechando o ciclo da comunicação. Num website, o loop dialógico concretiza-se através de funcionalidades específicas – como formulários de contacto, chats, espaços para comentários, inquéritos online, mecanismos de votação, secções de perguntas frequentes alimentadas pelas dúvidas dos utilizadores, textos de resposta ao público, entre outras.

A literatura recente tem procurado operacionalizar o princípio do loop dialógico através de grelhas de análise que identificam indicadores concretos de interação. Trabalhos que aplicam o modelo de Kent e Taylor em contextos diversos – como websites de destinos turísticos, hotéis, agências de comunicação ou restaurantes de topo – recorrem frequentemente a conjuntos de indicadores que traduzem, em termos observáveis, o grau de adoção de práticas dialógicas. Entre esses indicadores contam-se, por exemplo: (1) possibilidade de enviar mensagens ou pedidos de informação; (2) formulários de contacto direto com a organização ou com colaboradores específicos; (3) subscrição de newsletters; (4) possibilidade de realizar transações ou pedidos de serviços (como reservas) online; (5) links para redes sociais; (6) presença de textos de resposta ao público (por exemplo, secções de FAQ alimentadas por dúvidas reais); (7) chat em tempo real; (8) espaço para comentários públicos; (9) fóruns de discussão; (10) questionários de opinião; (11)

mecanismos de votação; (12) partilha de experiências dos utilizadores em formato de texto ou fotografia; (13) ambiente online envolvente e interativo; e (14) funcionalidades que promovam a interação comunitária entre utilizadores. Estudos que analisam websites reforçam a abordagem de que o desafio já não é apenas estar presente online, mas utilizar a presença digital para estimular o envolvimento dos públicos e a construção de relações.

Em muitos casos, verifica-se que os websites assumem um papel central na estratégia de comunicação, mas continuam a privilegiar conteúdos informativos e promocionais, em detrimento de ferramentas de feedback, diálogo e co-criação de conteúdo. Salienta-se, ainda, de que a literatura sobre avaliação de websites contribui igualmente para este enquadramento conceptual. Karkin e Janssen (2014), por exemplo, propõem analisar websites governamentais a partir da perspetiva do valor público, considerando dimensões como qualidade da informação, facilidade de uso, transparência e participação. Feeney e Brown (2017) questionam se as pequenas cidades norte-americanas estão, de facto, "online", analisando o conteúdo e o desempenho dos websites municipais. Fietkiewicz, Mainka e Stock (2017), por sua vez, estudam websites de cidades inteligentes (smart cities), mostrando que a presença digital pode refletir uma visão estratégica de cidade do conhecimento, mas também pode revelar limitações na oferta de serviços interativos e de participação cidadã.

Ao cruzar a teoria da comunicação dialógica com estes contributos sobre avaliação de websites, torna-se possível sustentar um modelo de análise que valoriza não apenas a dimensão técnica ou estética dos sites, mas sobretudo a sua capacidade de fomentar relações. No contexto de setores como o turismo, a hotelaria, a restauração de excelência ou a comunicação empresarial, o princípio do loop dialógico assume particular relevância: websites e plataformas digitais são frequentemente o primeiro ponto de contacto entre a organização e o público e, muitas vezes, o principal canal de interação ao longo de todo o ciclo de experiência (antes, durante e após a visita ou utilização do serviço).

Quando os websites oferecem apenas informação estática e canais de contacto pouco responsivos, a comunicação tende a reproduzir a lógica unidirecional e centrada na

organização. Em contrapartida, a integração consistente de mecanismos de loop dialógico pode contribuir para aproximar a prática comunicacional da visão proposta por Kent e Taylor (1998, 2002): uma comunicação orientada para a construção de relações, na qual os públicos são convidados a participar, a dar feedback, a cocriar e a influenciar a forma como a organização se apresenta e se desenvolve. Deste modo, o loop dialógico não é apenas um conjunto de funcionalidades técnicas, mas um indicador tangível de uma cultura de diálogo.

Posto isto, no ponto seguinte, são apresentados um conjunto de exemplos que revelam o grau de adoção do princípio loop dialógico no website de distintas organizações e desta forma elucidar o aluno para a sua pertinência e relevância no contexto da comunicação organizacional em contexto digital.

3. Contributos - Exemplo de trabalhos sobre estudo da comunicação Dialógica

Os trabalhos apresentados neste ponto constituem um conjunto coerente de estudos empíricos que ajudam a compreender, de forma aplicada, como a comunicação dialógica e o princípio do loop dialógico podem ser analisados e operacionalizados em diferentes contextos organizacionais. Em perspetiva integrada, estes estudos permitem aos estudantes observar o contexto de adoção do loop dialógico.

Em termos gerais, os estudos aqui reunidos combinam metodologias quantitativas, de natureza descritiva ou descritivo-exploratória, recorrendo sobretudo à análise de conteúdo de websites institucionais e à aplicação de questionários estruturados. Esta opção metodológica permite captar, por um lado, as funcionalidades concretas disponibilizadas nos canais digitais das organizações e, por outro, as perceções e motivações dos públicos que interagem com esses canais. Assim, os diferentes trabalhos dialogam entre si, oferecendo uma visão complementar sobre a relação entre comunicação digital, diálogo, participação e tomada de decisão por parte dos públicos.

O estudo de Oliveira e Pereira (2024) sobre a comunicação dialógica e o princípio do loop dialógico em websites oficiais de entidades de turismo e hotelaria analisa, através de uma grelha de 16 indicadores, em que medida esses websites criam condições efetivas para o diálogo com os turistas. A partir da Teoria da Comunicação Dialógica de Kent e Taylor (1998), os autores integram indicadores que vão desde a possibilidade de enviar mensagens, efetuar pedidos de reserva ou subscrever newsletters, até mecanismos mais participativos, como fóruns, espaços de comentários públicos, questionários ou mecanismos de votação. A amostra é constituída por websites de organizações de turismo e hotelaria com forte presença digital, selecionadas pela sua relevância no setor. Os resultados evidenciam que, embora os websites sejam centrais na comunicação com turistas e apresentem vários elementos de interação, a adoção do loop dialógico é apenas parcial: privilegiam-se funcionalidades de carácter informativo e transaccional em detrimento de dispositivos de diálogo aberto e participação mais aprofundada. Este estudo mostra, assim, que muitos websites continuam a ser pensados sobretudo como “vitrinas digitais”, não explorando plenamente o potencial da comunicação dialógica para a construção de relações duradouras com os públicos.

Em articulação com esta perspectiva, o estudo de Oliveira et al. (2023) sobre as motivações dos turistas na visita a diferentes destinos acrescenta uma dimensão centrada no público e nas suas expectativas. Trata-se de um estudo empírico quantitativo, de carácter descritivo-exploratório, baseado na aplicação de um questionário estruturado a 131 turistas em contexto real de viagem. O instrumento inclui questões de caracterização sociodemográfica e um conjunto alargado de itens sobre motivações para viajar, como descanso e fuga à rotina, contacto com a natureza, interesse por cultura e património, gastronomia, convivência com familiares e amigos, preço/acessibilidade e procura de novas experiências. A análise estatística permite identificar as motivações mais relevantes e comparar grupos de turistas em função do tipo de destino (urbano/cultural, sol e praia, natureza/aventura, entre outros). Os resultados mostram que as motivações não são homogéneas: diferentes perfis motivacionais conduzem à escolha de diferentes destinos. Este estudo evidencia, portanto, a importância de segmentar a comunicação dos destinos e de adequar mensagens, conteúdos e imagens às motivações dominantes de cada segmento,

reforçando a pertinência de uma comunicação mais personalizada e dialogante com os públicos.

O trabalho de Pereira e Oliveira (2023) sobre o princípio do loop dialógico em websites de agências de comunicação portuguesas retoma a mesma matriz teórica e metodológica utilizada nos estudos de turismo e restauração, aplicando-a a organizações cuja atividade central é precisamente a comunicação. Com base numa grelha de 16 indicadores do loop dialógico, os autores analisam websites institucionais de agências selecionadas pela sua relevância e visibilidade no mercado. Os resultados revelam um padrão semelhante ao observado no setor do turismo: as agências privilegiam conteúdos de apresentação institucional e portefólio, bem como formas de contacto tradicionais (formulários, e-mail, telefone, links para redes sociais). Ferramentas mais fortemente associadas à comunicação dialógica – como fóruns, espaços de comentário aberto, inquéritos, mecanismos de votação ou chats em tempo real – são pouco ou nada utilizadas. A adoção global do modelo dialógico é, assim, baixa ou moderada, e nenhum website cumpre integralmente os 16 indicadores. Este dado é particularmente significativo do ponto de vista pedagógico, pois evidencia um desfasamento entre o discurso profissional sobre a importância da interação e do envolvimento dos públicos e a prática concreta das próprias agências nos seus espaços digitais.

O estudo de Oliveira, Barata e Pereira (2024) sobre comunicação digital e “face” política no contexto das eleições legislativas de 2024 amplia o foco para o campo da comunicação política. Através de análise de conteúdo dos canais digitais oficiais dos partidos (websites e/ou perfis em redes sociais), os autores caracterizam a forma como é construída a presença digital em campanha, considerando elementos como a personalização em torno do líder, a centralidade de temas programáticos, o uso de apelos emocionais, a linguagem de proximidade e a existência de mecanismos de interação. Os resultados sugerem que a comunicação política digital é fortemente marcada pela construção da “face” do líder e do partido, com elevada personalização, mensagens de autopromoção e mobilização e práticas de contraste com adversários. Embora existam ferramentas que possibilitam interação (comentários, partilhas, reações, enquetes pontuais), o uso efetivo de espaços de diálogo estruturado, resposta sistemática a cidadãos ou cocriação de propostas é reduzido. O estudo

aponta, assim, para uma tensão entre o potencial participativo das plataformas e o uso predominantemente unidirecional que os partidos ainda fazem delas.

Por fim, o trabalho de Oliveira, Pereira e Lopes (2025) sobre comunicação dialógica em websites de restaurantes de excelência distinguidos pelo guia Boa Cama Boa Mesa retoma, de forma aprofundada, a análise do princípio do loop dialógico em contextos de restauração. A partir de uma amostra de 33 websites de restaurantes premiados, os autores constroem uma matriz com 16 indicadores operacionais do loop dialógico (chat, espaço para comentários, fóruns, partilha de experiências em texto e fotografia, possibilidade de enviar mensagens, contactos diretos, subscrição de newsletter, transações e pedidos de serviços, links para redes sociais, textos de resposta ao público, votações, questionários de opinião, ambiente online envolvente e interativo, possibilidades de interação comunitária, entre outros). A análise mostra que todos os websites adotam alguns indicadores, mas o grau global de adoção é baixo: o número de indicadores por website varia entre três e nove, nenhum site utiliza a totalidade, e mecanismos participativos mais exigentes (comentários, fóruns, votações, questionários, interação comunitária) estão ausentes em toda a amostra. Mesmo entre restaurantes altamente distinguidos, a lógica comunicacional permanece predominantemente informativa e comercial, com pouco investimento em dispositivos de diálogo e co-criação da experiência com os clientes.

Tomados em conjunto, estes estudos oferecem aos estudantes do ensino superior em Comunicação Organizacional um quadro robusto para refletir sobre os desafios da comunicação digital contemporânea. Por um lado, evidenciam que muitos websites e canais digitais continuam a funcionar segundo uma lógica unidirecional, centrada na transmissão de informação e na facilitação de transações, mesmo em setores onde a experiência, o relacionamento e a reputação são cruciais (turismo, restauração, consultoria em comunicação, política). Por outro, mostram que a integração sistemática de indicadores do loop dialógico e a consideração das motivações, expectativas e perfis dos públicos podem orientar as organizações na conceção de ambientes digitais mais interativos, participativos e orientados para a construção de relações de longo prazo.

Do ponto de vista pedagógico, a análise articulada destes trabalhos permite aos estudantes: (i) compreender como se operacionalizam conceitos teóricos como comunicação dialógica, loop dialógico, personalização e “face” política; (ii) observar, em exemplos concretos, a aplicação de metodologias de análise de conteúdo e de inquérito por questionário; e (iii) reconhecer o potencial da investigação em comunicação para apoiar decisões estratégicas sobre o desenho de websites, a gestão de conteúdos digitais e a definição de estratégias de relacionamento com públicos-alvo específicos. Em síntese, estes estudos ilustram como a investigação empírica pode servir de base à transformação de práticas comunicacionais, ajudando as organizações a evoluir de uma presença digital sobretudo informativa para uma presença verdadeiramente dialógica e relacional. Com intuito de auxiliar os estudantes numa melhor visualização, na tabela 1 são expostos os pontos fundamentais dos estudos apresentados permitindo uma fácil visualização, compreensão e comparação sobre o assunto e resultados.

Tabela 1 – Apresentação Resumo da temática

Referência	Contexto /	Tipo de estudo	Técnicas e instrumentos principais	Amostra	Foco principal do estudo	Principais conclusões sobre comunicação / diálogo
Oliveira & Pereira (2024)	Websites oficiais – entidades turismo hotelaria	Estudo empírico, de descritivo, de quantitativo, e baseado em análise conteúdo	Análise sistemática de conteúdo de websites com grelha de 16 indicadores do loop dialógico (contactos, mensagens, newsletter, redes sociais, fóruns, comentários, questionários, etc.); n° estatística descritiva (frequências)	Websites oficiais de turismo e hotelaria em Portugal, selecionados por relevância digital (amostra intencional; não explicitado)	Avaliar o grau de adoção do princípio do loop dialógico em websites de turismo/hotelaria	Os websites são centrais na comunicação com turistas, mas a adoção do loop dialógico é parcial. Predominam funcionalidades comerciais e informativas; mecanismos de diálogo aberto (fóruns, comentários públicos, votações, questionários) são pouco usados ou ausentes. A lógica dominante é transacional,

Referência	Contexto /	Tipo de estudo	Técnicas e instrumentos principais	Amostra	Foco principal do estudo	Principais conclusões sobre comunicação / diálogo
Oliveira et al. (2023)	Turismo em Estudo – de destinos (urbanos, sol e praia, natureza, etc.)	empírico quantitativo, descritivo-exploratório, transversal	Questionário estruturado com seção de itens de motivações turísticas abordados em contexto (“push” e “pull”); análise estatística descritiva e comparativa entre grupos (idades, escolaridade, de turistas por tipo de destino)	131 turistas, amostra de conveniência,	Identificar motivações para viajar e compreender como diferentes conjuntos de motivações se associam à escolha de diferentes tipos de destinos	mais do que relacional de longo prazo. As motivações são heterogéneas: descanso, cultura/património, novas experiências, natureza, convivência, entre outras. Diferentes perfis motivacionais conduzem a diferentes tipos de destino. Implica a necessidade de segmentar a comunicação dos destinos e adequar mensagens, conteúdos e imagens às motivações

Referência	Contexto /	Tipo de estudo	Técnicas e instrumentos principais	Amostra	Foco principal do estudo	Principais conclusões sobre comunicação / diálogo
Pereira & Oliveira (2023) – Agências de comunicação e loop dialógico	Websites oficiais de agências de comunicação portuguesas	Estudo empírico, descritivo, quantitativo, com análise de conteúdo	Análise sistemática de websites com indicadores do loop dialógico (contactos, formulários, redes sociais, comentários, inquéritos, chat, etc.); mercado codificação presença/ausência; estatística descritiva	16 Websites oficiais de agências de comunicação em Portugal, selecionadas pela relevância e visibilidade no mercado (amostra intencional; n° exato não indicado)	Analisar em que medida as agências de comunicação integram o loop dialógico nos seus próprios websites	dominantes de cada segmento. Tal como no turismo, verifica-se baixa a moderada adoção dos indicadores do loop dialógico. Privilegiam-se apresentação institucional, portefólio e contactos tradicionais. Ferramentas dialógicas (fóruns, comentários abertos, inquéritos, votação, chat) são raras ou inexistentes. Há um paradoxo entre o discurso profissional sobre

Referência	Contexto /	Tipo de estudo	Técnicas e instrumentos principais	Amostra	Foco principal do estudo	Principais conclusões sobre comunicação / diálogo
Oliveira, Barata & Pereira (2024) – Comunicação política digital e “face”	Campanha para eleições legislativas de 2024; canais digitais de partidos políticos	Estudo empírico, descritivo-comparativo, de comunicação política	Análise de conteúdo dos canais digitais oficiais (websites e/ou redes sociais) dos partidos: textos, imagens, vídeos; categorias como personalização do líder, temas programáticos, apelos emocionais, linguagem de proximidade e mecanismos de interação (comentários, enquetes, reações, etc.)	Canais digitais oficiais dos partidos com candidatura às legislativas de 2024 em Portugal (nº exato de partidos/publicações não detalhado, mas análise sistemática dos principais)	Caracterizar a “face política” construída no contexto digital e o grau de utilização de mecanismos dialogantes em campanha	<p>interação e a prática real nos websites.</p> <p>A comunicação digital é fortemente marcada pela personalização e pela construção da “face” do líder/partido. Predominam mensagens de autopromoção, mobilização e contraste com adversários. Embora existam dispositivos técnicos de interação, o diálogo efetivo (respostas sistemáticas, debate estruturado, co-criação programática) é reduzido. Mantém-se uma lógica</p>

Referência	Contexto /	Tipo de estudo	Técnicas e instrumentos principais	Amostra	Foco principal do estudo	Principais conclusões sobre comunicação / diálogo
Oliveira, Pereira & Lopes (2025) – Restaurantes de excelência e loop dialógico	Websites de restaurantes distinguidos no guia <i>Boa Cama Boa Mesa</i> (categoria “Boa Mesa”)	Estudo empírico, quantitativo, descritivo, com análise sistemática de conteúdo	Construção de matriz com 16 indicadores operacionais do loop dialógico (chat, comentários, fórum, partilha de experiências, mensagens, contactos diretos, newsletter, transações/pedidos, redes sociais, textos de resposta, votações, questionários, ambiente interativo, interação comunitária, etc.); registo presença/ausência;	33 websites de restaurantes (de um total de 35 restaurantes premiados na categoria “Boa Mesa”); inclui Platinum, Silver e Golden Fork	Avaliar a adoção do loop dialógico em websites de restaurantes de topo e comparar níveis de adoção entre categorias de prémio	unidirecional, apesar do potencial participativo das plataformas. Todos os websites usam alguns indicadores, mas o grau global de adoção é baixo. Nenhum website integra o

Referência	Contexto /	Tipo estudo	de Técnicas e instrumentos principais	Amostra	Foco principal do estudo	Principais conclusões sobre comunicação / diálogo
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---------	--------------------------	---

estatística descritiva e de frequência; comparações por categoria de prémio

Posto isto, no ponto seguinte são propostas um conjunto distinto de atividades pedagógicas para os estudantes desenvolverem no contexto da temática.

4. Propostas de atividades pedagógicas

Atividade 1 – Análise de websites à luz do loop dialógico

Descrição da atividade pedagógica

Os estudantes trabalham em pequenos grupos e selecionam 2 a 3 websites de organizações diferentes (por exemplo, um hotel, um restaurante de topo e uma agência de comunicação). Utilizando uma matriz de indicadores do loop dialógico, analisam a presença/ausência de funcionalidades dialógicas e discutem a qualidade do diálogo proporcionado pelos websites.

Atividade 2 – Redesign dialógico de um website

Descrição da atividade pedagógica

Com base na atividade anterior (atividade 1), cada grupo escolhe um dos websites analisados e concebe propostas de melhoria que aumentem o grau de diálogo e de interação com os públicos. Podem sugerir a introdução de novas funcionalidades (ex.: chat, questionários, secções de feedback), melhorias de usabilidade ou estratégias para tornar visíveis as respostas da organização.

Atividade 3 – Comunicação transmissiva vs. comunicação dialógica

Descrição da atividade pedagógica

Explique, por escrito (cerca de 250–300 palavras), as principais diferenças entre:

- Uma lógica de comunicação predominantemente transmissiva e unidirecional.
- Uma lógica de comunicação dialógica, tal como proposta por Kent e Taylor (1998, 2002).

Na sua resposta, faça referência explícita a pelo menos três princípios da comunicação dialógica (por exemplo: mutualidade, proximidade, empatia, risco, compromisso) e mostre como estes se traduzem, na prática, na relação entre organização e públicos.

Atividade 4 – Princípio do loop dialógico em ambiente digital

Descrição da atividade pedagógica

Defina o conceito de loop dialógico (Kent & Taylor, 1998) e explique por que razão este princípio é central na avaliação de websites organizacionais.

Em seguida, liste cinco exemplos concretos de funcionalidades digitais (retiradas do texto) que podem contribuir para a existência de um loop dialógico num website e, para cada uma, explique em 2-3 linhas *como* ela favorece o diálogo com os públicos.

Atividade 5 – Análise orientada de um website

Descrição da atividade pedagógica

Escolha um website institucional real (por exemplo, de um município, universidade, hotel, restaurante ou agência de comunicação) e:

- a) Identifique pelo menos seis indicadores de comunicação dialógica presentes ou ausentes, com base na lista de indicadores referida no texto (mensagens, formulários, newsletters, questionários, fóruns, comentários, votações, partilha de experiências, etc.).
- b) Classifique, para cada indicador, se está: inexistente / pouco desenvolvido / moderadamente desenvolvido / bastante desenvolvido.
- c) Com base na sua análise, escreva um breve comentário (200-250 palavras) sobre o grau global de adoção do loop dialógico nesse website.

Atividade 6 – Comparação de setores organizacionais

Descrição da atividade pedagógica

Com base nos estudos apresentados:

- a) Identifique dois aspetos em comum no modo como os diferentes websites utilizam (ou não) o loop dialógico.
- b) Identifique duas diferenças relevantes entre, pelo menos, dois destes setores.
- c) Discuta, em 200–250 palavras, por que motivo considera que a adoção do modelo dialógico pode ser particularmente importante em um dos setores analisados (à sua escolha).

Atividade 7 – Da teoria à operacionalização

Descrição da atividade pedagógica

Tendo por base a Teoria da Comunicação Dialógica de Kent e Taylor (1998, 2002):

- a) Selecione quatro princípios teóricos
- b) Para cada princípio, construa dois indicadores observáveis que possam ser aplicados à análise de um website organizacional.

Exemplo de formato de resposta (modelo a seguir):

– Princípio: Empatia

- ✓ Indicador 1: Presença de mensagens que reconhecem dificuldades dos utilizadores e oferecem ajuda.
- ✓ Indicador 2: ...

No final, explique em 5–6 linhas de que forma estes indicadores ajudam a transformar conceitos abstratos em critérios de análise concretos.

Atividade 8 – Metodologias de investigação em comunicação digital

Descrição da atividade pedagógica

O texto apresenta diferentes estudos que utilizam, sobretudo, análise de conteúdo de websites e questionários estruturados.

- a) Explique, em 6–8 linhas, em que consiste a análise de conteúdo de websites no contexto da comunicação organizacional.
- b) Explique, em 6–8 linhas, a função dos questionários estruturados nos estudos sobre motivações dos públicos.
- c) Proponha um esboço de desenho de investigação (10–12 linhas) para estudar a comunicação dialógica no website de uma organização à sua escolha, combinando análise de conteúdo e questionário.

Atividade 9 – Dimensão ética e pragmática do diálogo

Descrição da atividade pedagógica

Kent e Taylor (2002) referem que o diálogo possui uma dimensão **ética** e uma dimensão **pragmática**.

- a) Explique, em 8–10 linhas, o que significa a dimensão ética do diálogo numa organização (respeito, responsabilidade, reconhecimento do outro como parceiro).
- b) Explique, em 8–10 linhas, a dimensão pragmática (confiança, lealdade, envolvimento, reputação).
- c) Dê dois exemplos concretos de situações em ambiente digital (por exemplo, gestão de reclamações online, comentários em redes sociais, respostas a críticas em plataformas de avaliação) onde estas duas dimensões se cruzam.

Atividade 10 – Redesenho de secções de um website

Descrição da atividade pedagógica

Imagine que é consultor(a) de comunicação organizacional e que lhe pedem para tornar mais dialógica a área de “Contactos” e a secção de “Perguntas Frequentes (FAQ)” do website de uma empresa de turismo.

- a) Proponha três melhorias concretas para a área de “Contactos” que fortaleçam o loop dialógico (por exemplo, tipos de formulários, prazos de resposta, feedback visível, etc.).
- b) Proponha três melhorias concretas para a secção de FAQ, tendo em conta o princípio de escuta ativa e adaptação às dúvidas reais dos utilizadores.
- c) Justifique, em 6–8 linhas, de que forma estas alterações aproximam a prática comunicacional da visão de Kent e Taylor.

Atividade 11 – Interpretação crítica de resultados de investigação

Descrição da atividade pedagógica

Vários estudos referidos concluem que a adoção do loop dialógico é “baixa” ou “moderada” e que muitos websites funcionam como “vitrinas digitais”.

Redija um texto argumentativo (300–350 palavras) em que:

- a) Explique o que significa considerar um website como “vitrine digital” no contexto da comunicação organizacional.
- b) Discuta duas possíveis causas para a fraca utilização de mecanismos dialógicos por parte das organizações.
- c) Apresente três consequências dessa realidade para a relação entre organização e públicos (confiança, envolvimento, reputação, participação, etc.).

Procure articular os argumentos com os estudos mencionados no texto.

Atividade 12 – Aplicação ao contexto da sua instituição

Descrição da atividade pedagógica

Considere a instituição de ensino superior que frequenta (ou outra organização com a qual tenha relação próxima).

- a) Descreva, em 8–10 linhas, como caracteriza a presença digital dessa instituição (website e, se considerar pertinente, outros canais).
- b) Identifique cinco aspetos em que essa presença digital se aproxima da lógica unidirecional e transmissiva.
- c) Proponha cinco medidas concretas para reforçar o carácter dialógico dessa presença, com base no princípio do loop dialógico e na Teoria da Comunicação Dialógica.

Conclua com um parágrafo (5–6 linhas) indicando de que forma essas medidas podem contribuir para uma relação mais forte e participativa entre a instituição e os seus públicos (estudantes, futuros estudantes, parceiros, comunidade envolvente).

Objetivos das atividades

- Identificar indicadores de comunicação dialógica presentes no website.
- Desenvolver capacidade crítica sobre a presença ou ausência de diálogo nas práticas digitais.
- Relacionar conceitos teóricos com situações práticas.

Sugestão de passos

- Analisar os principais conceitos de comunicação dialógica.
- Identificar os indicadores do loop dialógico.
- Criação de uma grelha com indicadores de loop dialógico.
- Trabalho de análise em grupo dos websites selecionados.
- Elaboração de uma breve ficha de resultados por grupo.
- Discussão dos resultados.

5. Conclusão

A elaboração deste manual pedagógico partiu da convicção de que a comunicação organizacional, em contexto digital, não se esgota na difusão de informação. Pelo contrário, deve ser entendida como um processo contínuo de construção de relações, no qual os públicos são reconhecidos como parceiros ativos. A Teoria da Comunicação Dialógica de Kent e Taylor (1998, 2002) e, em particular, o princípio do loop dialógico, oferecem um enquadramento sólido para repensar o papel dos websites institucionais e de outros canais digitais enquanto espaços de diálogo, interação e participação.

Ao longo do manual, procurou-se articular este enquadramento teórico com a análise de casos práticos e com a exploração das motivações dos públicos, em especial no domínio do turismo e da escolha de destinos. Através dos estudos apresentados, torna-se evidente que muitos websites continuam a funcionar sobretudo como “vitrinas digitais”, centradas em conteúdos informativos e promocionais, explorando apenas de forma parcial o potencial dialógico do ambiente online. Esta constatação reforça a pertinência de formar profissionais capazes de reconhecer, avaliar e transformar estas práticas, aproximando a comunicação digital da visão relacional defendida pela teoria.

As atividades e exercícios propostos tiveram como objetivo apoiar na criação de aulas mais participadas, reflexivas e aplicadas, bem como incentivar os estudantes a desenvolver competências de análise crítica e de intervenção concreta. Ao trabalhar conceitos como comunicação dialógica, loop dialógico, indicadores de interação e motivações dos públicos, pretendeu-se que os estudantes fossem além da mera compreensão teórica e se envolvessem na leitura prática de websites, na identificação de oportunidades de melhoria e na formulação de propostas para uma comunicação mais aberta, transparente e colaborativa.

Espera-se, assim, que este manual contribua para o desenvolvimento de uma cultura de diálogo nas organizações, em particular nas áreas de Comunicação, Marketing e Ciências

Sociais. Uma cultura em que o feedback é valorizado, as vozes dos públicos são levadas em consideração e os canais digitais são pensados como espaços de relação, e não apenas de presença. O desafio que se coloca aos estudantes e futuros profissionais é dar continuidade a este trabalho: aplicar os conceitos em novos contextos, questionar práticas estabelecidas, propor soluções inovadoras e, sobretudo, manter uma postura crítica e ética perante a comunicação organizacional em ambiente digital.

Em síntese, o percurso proposto por este manual não se encerra nas suas páginas. Antes, pretende ser um ponto de partida para que docentes, formadores e estudantes possam aprofundar o estudo da comunicação dialógica, experimentar metodologias de análise e intervenção e contribuir, com o seu trabalho, para organizações mais dialogantes, responsáveis e orientadas para a construção de relações duradouras com os seus públicos.

6. Bibliografia de apoio

Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. *Annals of Tourism Research*, 26(4), 868–897.

Beerli, A., & Martín, J. D. (2004). Tourists' characteristics and the perceived image of tourist destinations. *Tourism Management*, 25(5), 623–636.

Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 408–424.

Dann, G. (1981). Tourist motivation: An appraisal. *Annals of Tourism Research*, 8(2), 187–219.

Kent, M. L., & Taylor, M. (1998). Building dialogic relationships through the World Wide Web. *Public Relations Review*, 24(3), 321–334.

Kent, M. L., & Taylor, M. (2002). Toward a dialogic theory of public relations. *Public Relations Review*, 28(1), 21–37.

Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). A model of destination branding. *Tourism Management*, 32(3), 465–476.

Reber, B. H., & Kim, J.-K. (2006). How activist groups use websites in media relations. *Journal of Public Relations Research*, 18(4), 313–333.

Taylor, M., Kent, M. L., & White, W. J. (2001). How activist organizations are using the Internet to build relationships. *Public Relations Review*, 27(3), 263–284.

Urry, J., & Larsen, J. (2011). *The tourist gaze 3.0*. Sage.